

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI IJODIY VA TAHLILIIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Jalilov Nodirjon Azamatovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Harbiy ta'lim fakulteti uslubiy tayyorgarlik sikl o'qituvchisi, P.f.f.d (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662193>

Annotatsiya. *Maqolada integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili hamda oliy ta'lim tizimida, fanlarni integratsiyalab o'qitish mexanizmlarini yaratish, uning pedagogik va didaktik asoslarini aniqlash sifatida nazariy tahlil qilinganligi bilan asoslidir.*

Kalit so'zlar: *Pedagog, ijodiy, talaba, tahliliy, innovatsion, kompetensiya, texnologiya, vatanparvarlik, konsepsiya, integrativ yondashuv, modernizatsiya.*

Аннотация. *В статье обоснован интегративный подход как основной фактор развития навыков творческого и аналитического мышления у будущих учителей, так и теоретический анализ в системе высшего образования, создание механизмов интегрированного обучения предметам, определение его педагогических и дидактических основ.*

Ключевые слова: *педагог, креатив, студент, аналитический, инновационный, компетентность, технология, патриотизм, концепция, интегративный подход, модернизация.*

Annotation. *The integrative approach in the article is justified by the fact that it is theoretically analyzed as a key factor in the development of creative and analytical thinking skills in future teachers, as well as in the higher education system, the creation of mechanisms for integrating disciplines and determining its pedagogical and didactic foundations.*

Keywords: *educator, creative, student, analytical, innovative, competence, technology, patriotism, concept, integrative approach, modernization.*

Mamlakat ta'lim tizimini barqaror rivojlanish hamda modernizatsiyalash jarayonlariga moslashtirish, o'quv jarayoniga innovatsion g'oyalar, integratsiyalashgan texnologiyalar va ishlanmalarni faol qo'llash orqali talabalarning kasbiy ko'nikmalarini integrativ yondashuvlar asosida rivojlantirish metodikasini takomillashtirish muammosi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb qiladi.

Zamonaviy mutaxassis ma'lumotli, axloqiy, harakatchan, mas'uliyatli, hamkorlik, ijodkorlik qobiliyati bilan ajralib turishi, faoliyatda integrativ yondashuvdan foydalanishi kerak. Integratsiya ta'limdagi muhim innovatsion hodisalardan biridir.

Integrativ yondashuv bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi.
 mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi;
 ta'lim oluvchini dunyoni yaxlit idrok etishga o'rgatadi;
 ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan darajada tarbiyalaydi;
 talabalarga ta'lim sifatini oshirishga ko'proq talablar qo'yadi va talabaga darsni o'qitish sifatini, bilim sifatini tobora oshirishga motivatsiya beradi;
 turli xil fanlar o'zaro bog'lanadi.

Integratsiya talabalarni faol birgalikdagi ijodiy jarayonga jalb qilish imkonini beradi. Bu puxta o'ylangan ta'lim va tarbiya jarayoni bo'lib, u ta'limni tashkil etishning umumiy tuzilmasini qayta ko'rib chiqishga, talabalarni idrok etish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi.

Axborotni tushunish va taxlil qilishga o'rgatib, talabalarda dunyodagi barcha jarayonlarning bir butun sifatida o'zaro ta'siri haqidagi tushuncha va g'oyalarni shakllantiradi. Shu bilan bir qatordaintegrativ yondashuvning kamchiliklari va salbiy oqibatlari ham mavjud.

Ta'limda integratsiya orqali reproduktiv usulni amalda qo'llash bir talaba o'rgangan materiallar foydalanishni o'z ichiga oladi, chunki ta'limda eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

Z.Sh.Karimov yozganidek: “u eksperimental mujassamlanishning kengligi, ijodiy konsepsiyaning chuqurligi, tarixiy rivojlanishning davomiyligi va dialektikasi bo'yicha boshqa barcha hodisalardan ustundir”. [1]

Integrativ yondashuv-bu ta'lim pedagogik integratsiya jarayoni va natijasi sifatida ko'rib chiqiladigan tadqiqot pozitsiyasidir (fanlararo, fan ichidagi, shaxslararo, shaxslararo). Olimlar pedagogikada integrativ yondashuvni turli yo'llar bilan izohlaydilar.

I.A.Zimnaya, E.V.Zemtsova integrativ yondashuvni “kamida bitta xarakteristikaning umumiyliigi bilan birlashtirilgan ob'ektlar, hodisalar, jarayonlar majmuasining yaxlit tasviri, natijada uning yangi sifati yaratiladi” deb ta'riflaydi.[2]

V.F. Tenishchevaning biroz boshqacha pozitsiyasi, u integrativ yondashuv – “dunyo rasmining yaxlitligini ta'minlaydigan vosita; nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda insonning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi”. [3]

Integrativ yondashuv texnologik va mazmunli darajada amalga oshiriladi, integrativ yondashuv quyidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi:

talabaning intellektual salohiyatini ochib beradi; talabalarning shaxsiyati;
 kasbiy kompetentsiyalarni shakllantiradi;
 o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiylashuv uchun psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratadi.

Ijtimoiylashuv - bu “shaxs hayotining barcha sohalarini qamrab oladigan ko'p qirrali jarayon; aniq belgilangan natijaga ega bo'lgan ijtimoiy kategoriya” va berilgan natija shaxsiy qiymat yo'nalishlari. Ijtimoiy ta'lim muhiti ta'lim va tarbiya uchun katta imkoniyatlarga ega.

B.Abdullayeva ta'kidlaganidek, ko'nikma, malakalar fikrlash operatsiyalari orqali o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etadi.

Integratsiyasining uchta darajasi mavjud. predmet ichidagi - tushunchalar, bilimlar, ko'nikmalar va boshqalarning integratsiyasi. alohida elementlarning ichida;

fanlararo - faktlar, tushunchalar, tamoyillar va boshqalarni sintez qilish. ikki yoki undan ortiq fanlar;

transdisiplinar – ta’limning asosiy va qo‘shimcha mazmuni tarkibiy qismlarining sintezi. Integratsion ta’lim bizga qanday imkoniyatlar beradi.

Pedagogik fanlarni o‘rganishda integrativ yondashuvning asosiy printsiplari quyidagilardan iborat: sub’ektivlik, madaniyatlilik, ijodkorlik, fuqarolik-vatanparvarlik qadriyatlari va qadriyat munosabatlariga yo‘naltirish, sinergiya, o‘z-o‘zini tarbiyalash, madaniyatlar muloqoti, o‘quv jarayoni sub’ektlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir vositalarini tanlashda o‘zgaruvchanlik, dialogizatsiya, fikr-mulohazalar. Integrativ yondashuvning tarkibiy qismlari quyidagilar bo‘lishi mumkin: tashkiliyuslubiy, faoliyat-amaliy va nazariy-mazmunli. [4]

Tashkiliy va uslubiy komponent o‘qitish usullarini (munozaralar, loyiha usuli, moderatsiya, deliberatsiya, interaktiv o‘yinlari, munozaralar, davra suhbatlari, festivallar, tanlovlar, konferentsiyalar, ish texnologiyalari va boshqalar) birlashtirishni o‘z ichiga oladi.

Faoliyat va amaliy komponent tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga, shaxsning shaxsiy ahamiyatli va kasbiy fazilatlarini shakllantirishga hissa qo‘shadigan ijodiy vazifalardan foydalanishga yordam beradigan ta’lim shakllarini birlashtirishni o‘z ichiga oladi.

Resurs tarkibiy qismi o‘quv va kognitiv faoliyat uchun zarur bo‘lgan resurslarni (sinf va sinfdan tashqari) birlashtiradi, mazmuni, vositalari, usullari va usullari tufayli kasbiy kompetentsiyani shakllantirishga yordam beradigan integrativ maxsus kursning mazmunini belgilaydi.

O‘quv fanlarini o‘rganishda integrativ yondashuvning asosiy maqsadlari orasida quyidagilarni ajratib ko‘rsatish muhim ko‘rinadi:

fuqarolik ongini shakllantirish, o‘qituvchi shaxsining o‘z-o‘zini anglashi, ijtimoiy-huquqiy, fuqarolik-vatanparvarlik va axloqiy me’yorlar, bilimlar;

tadqiqot, loyihalash, kommunikativ, aks ettiruvchi va boshqa ko‘nikmalarni rivojlantirish;

shaxsning shaxsiy ahamiyatga ega va kasbiy fazilatlarini tarbiyalash va boshqalar. [5]

Ta’lim muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik bazasini shakllantirish va yanada mustahkamlash, undan oqilona foydalanish bo‘yicha yuqori samarali kompyuter texnikasi va boshqa axborot kommunikatsiyalari bilan jihozlanishi o‘z ichiga oladigan tizimli chora tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ilmiy adabiyotlar tahlili zamonaviy ta’limning turli sohalarida integratsiyalash masalasi pedagogik jarayonning dolzarb muammolaridan biri sifatida e’tirof qilinadi. Jumladan, oliy ta’lim tizimida, fanlarni integratsiyalab o‘qitish mexanizmlarini yaratish, uning pedagogik va didaktik asoslarini aniqlash hamda amaliyotga tatbiq qilish muammolarini hal qilish zamon talabiga aylanmoqda. Shuning uchun biz, birinchi navbatda, “integratsiya” terminining ma’nosi, mohiyati va ta’rifiga to‘xtalishni lozim topdik. Integratsiya - ayrim bo‘laklar yoki elementlarning bir-biriga qo‘shilishi hamda bir butunga aylanishi, demakdir.

“Integratsiya” so‘zi lotincha “integration” so‘zidan (“integr” - to‘liq, butun, yaxlit) olingan bo‘lib, “qayta qurish, tiklash, to‘ldirish”, “integratsiya”-“o‘zaro bog‘langan holda rivojlantirish”, “integratsiyalash” - “bir butun qilib birlashtirmoq, yaxlit holga keltirmok” degan ma’nolarni anglatadi. [5]

Didaktikada o‘quv fanlariaro aloqadorlikni ta’minlash muammosiga jiddiy e’tibor qaratildi. Ushbu muammolar tahlili asosida o‘quv fanlariaro aloqadorlikning metodologik yo‘nalishlari belgilab berildi.

Xususan, V.N.Fedorova rahbarligida amalga oshirilgan tadqiqotlar fanlararo aloqadorlikning nazariy asoslarini bayon etganligi bilan muhim ahamiyatga ega. O‘quv fanlararo aloqadorlikni ta‘minlashning didaktik jihatlari faqatgina muayyan o‘quv fanlari mazmunida turli bilim va tushunchalarni ifodalash bilan cheklanib qolmaydi deyiladi.

Rossiyalik tadqiqotchi L.V.Pivovarova ishlarida integrativ metodikaning ta‘limga texnologik yondashuvlar tavsifi quyidagicha bayon qilingan: - “integrativ metodika” atamasini qo‘llashdan asosiy maqsad ta‘limga texnologik yondashuvning asosiy xususiyatlarini aniqlab, ulardan foydalanishda pedagogik hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini uyg‘unlashtirishni tatbiq qilish modellarini ishlab chiqishdir. - ta‘lim jarayonida integratsiyalashgan texnologiyalarning qo‘llanishi bir qancha didaktik, metodik va kognitiv omillarga bog‘liq. [5]

Ta‘lim jarayoni, uning sub‘ektlari va ob‘ekti o‘rtasidagi integrativ jarayonlarni tashkil qilishning o‘zi o‘quvchilarda o‘quv-bilish faoliyati natijasidagi kognitiv kategoriyalar asosidagi modellar mavjudligini taqozo qiladi.

O‘quv fanlararo aloqadorlikni ta‘minlashga oid pedagogik tadqiqotlarda uni mustaqil tadqiqot yo‘nalishi sifatida mujassam rivojlanayotgan shaxsga nisbatan pedagogik ta‘sir ko‘rsatish imkoniyati sifatida qarash lozim. So‘nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda o‘quv fanlararo aloqadorlikning tarbiyaviy ahamiyatiga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda.

O‘quv fanlararo aloqadorlik ta‘minlangan pedagogik sharoitda o‘qitish jarayonida tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishda o‘qituvchining tutgan o‘rnini alohida ajratib ko‘rsatish lozim.

Integrativ yondashuv - turli fanlardan olingan bilimlar, ko‘nikma, malaka va tajribalarni hisobga olish, tayanish, birlashtirish va kompetentsiyalarni baravar rivojlanishini nazarda tutadi.

Psixologik turkum fanlarida barcha insonlarga xos bo‘lgan fikrlash operatsiyalari bilish faoliyatining yaxlit qismi sifatida fikrlash strategiyalarining ko‘p miqdordagi qismini tashkil qiladi hamda sintez orqali turli darajadagi va tavsifdagi tizimlarni birlashtiradi.

Integratsiya bilish mexanizmi asosida yotadigan qismlarni yaxlit sintezlash nuqtai nazaridan bilish strategiyalari kabi farqlanadi va natijada ko‘zlangan maqsadga erishiladi. Integrativ bilimlarni shakllantirish jarayoni uch yo‘nalishda kognitiv, kontseptual, integrativ model asosida shakllanadi.

Integrativ bilimlarni shakllantirish jarayoni yo‘nalishlari.

Kognitiv	Kontseptual	Integrativ
<p>Interoektsiya - o‘quvchi individual imkoniyatlari asosida o‘zlashtirayotgan bilimlarini o‘z ichki dunyosiga integrativ motivlar bilan qabul qilishi.</p> <p>Sinektika - turli fanlar bo‘yicha amalga oshirilayotgan o‘quv-bilish faoliyatining kontseptual xususiyatlarini umumlashtirish.</p> <p>Kogerentlik - integrativ va moslashuvchan didaktik jarayonlarni asosan texnologik turkum fanlaridagi barcha elementar printsiplarning bir-biri bilan ketma-ketlikda ilmiykognitiv jihatdan joylashtirish.</p>	<p>Fanning kontseptual tarixiy aspektlari, evolyutsion rivojlanish bosqichlari, tajribalar, zamonaviy rivojlanish tendentsiyalari.</p>	<p>Gorizont - fanlararo (Jismoniy tarbiya, odam anatomiyasi, matematika, geometriya, kimyo, geografiya, fizika, tarix).</p> <p>Diagonal - fan ichida (Jismoniy tarbiya, odam anatomiyasi, matematika, geometriya va x.k.).</p> <p>Vertikal texnologik: pedagogik, axborot kommunikatsiya tarmoqlararo: nonotexnologiya, kibernetika.</p>

Interoektsiya – o‘quvchining individual imkoniyatlari asosida o‘zlashtirayotgan bilimlarini o‘z ichki dunyosiga integrativ motivlar bilan qabul qilishi sanaladi. Bu jarayonda o‘quvchilarning tafakkuri muhim o‘rin tutadi. O‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetentsiyalarni rivojlantirishda shaxsning tafakkuri muhim asos bo‘lib xizmat qiladi. Tafakkurning sofistika, eklektik, metafizik-dogmatik, dialektik usullari mavjud bo‘lib, inson tafakkuri faoliyatning turli qirralari sifatida bir- biriga qarama-qarshi, ayni vaqtda birbirlarini to‘ldiradi. Tafakkur xotirada yig‘ilgan axborotni qayta ishlashi, umumlashtirishi natijasida voqealarning rivojlanishi, takomillashishi to‘g‘risida taxmin qilish, oldindan aytib berish uchun shart-sharoitlar tug‘iladi. [6]

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki harbiy tayyorgarlik mashg‘ulotlarida integrativ yondashuv orqali bo‘lajak o‘qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko‘nikmalarni rivojlantirish orqali pedagogika fani ta‘lim-tarbiya jarayonida muammoli o‘quv vaziyatlarini hal qilishda tafakkur operatsiyalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning aqliy faoliyati, aql-zakovatini rivojlantirish, ongli xatti-harakatga yo‘naltirish ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov Z.Sh. Tashqi va ichki komponentlar sinteziga asoslangan oliy kasbiy pedagogik ta‘limning institutsional integratsiyasi nazariyasi va amaliyoti: dissertatsiya referati. dis. ... Doktor ped. Sci. – Ufa, 2009. – 48 b.
2. Zimnyaya I.A., Zemtsova E.V. Universitet bitiruvchilarining yagona ijtimoiy va kasbiy kompetentsiyasini baholashga integratsiyalashgan yondashuv / I.A. Zimnyaya, E.V. Zemtsova // Bugungi kunda oliy ta‘lim. – 2008. – No 5. – B. 14–19.
3. Tenishcheva V.F. Kasbiy kompetentsiyani shakllantirishning integral-kontekstli modeli: dis.... Doktor ped. Sci. – M., 2008. – 339 b.
4. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlik turlari haqida. 2005 yil 14-bet.
5. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения.- М.: Издательство ИРПО МО РФ, 1995. - С. 336.
6. Галеева Н.Л. Система компетенций как инструмент управления качеством образования // Интернет-журнал “Эйдос”.2007. 30 сентября <http://www.eidos.ru/journal/2007/0930>.